

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxamedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORIY ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Qudratovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashevich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI BAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	194
Абдусаламова Фарогат Сунатиллаевна	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	200
Avazbek Jo'rayev	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	207
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	211
Berdimuratov Kuanishbay Genjebaevich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ.....	215
Абдулаттоев Абдухакимжон Абдулхамид угли	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI.....	228
Mohichexra Melikovna Mo'minova	
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI: XALQARO TAJRIBA TAHLILI	233
Dilbar Xasanovna Aslanova, Usmanova Zumrad Islamovna	
TA'LIM TIZIMIDA MARKETING YONDASHUVI VA TAMOYILLARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI	239
Musayeva Shoira Azimovna, Raxmonova Aziza Tolibovna	
MEHMONXONALAR VA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	245
Boynazarov Ulug'bek Egamberdiyevich	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	250
Daminov Mirvoxid Isroilovich	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MAKROIQTISODIY VA TARMOQ KO'RSATKICHLARI ASOSIDA TAHLIL	255
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INNOVATSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI	264
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	271
Тураев Баходир Тиркашевич, Махманов Дониёр Махманович	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY TURIZM BOZORINING MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDAGI KOMPLEKS TAHLILI	276
Namozov Shahzod Maxmud o'g'li	
INNOVATIVE TRANSFORMATION PROCESSES AND ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF AGRICULTURAL SERVICES.....	282
Djurayeva Dilnoza Davronovna, Boltayeva Shakhnoza Bebudovna	
COMPARISON OF HOSPITAL-BASED AND HOME-BASED REHABILITATION AFTER CERVICAL SPINE SURGERY IN UZBEKISTAN	290
Shokhrukh Ziyavaddinov	
О'ZBEKISTON AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIYAVIY KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI	299
Norqulov Mirsaid To'lqin o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	306
Turdiyev Izatulla Ollaqulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA IJARA HISOBI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	312
Xoliqulova Yulduz Panji qizi	

ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSIYALARNING O'RNI: XORIJ TAJRIBASI	317
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJIY DAVLATLAR ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	322
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	330
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILIYATINI TA'MINLASHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	334
Adilova Zohida Ikromjonovna	
MOLIYAVIY AKTIVLAR TARKIBIDAGI DEBITORLIK QARZDORLIKLARINI MHXS TALABLARI ASOSIDA BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	339
Umurzakov Dilshodbek Hakimovich	
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ	345
Хамидов Далер Дилшодович	
ISMOIL SOMONIY MAQBARASINING TURISTIK SIG'IMINI BAHOLASH: BUXORO TARIXIY MARKAZI MISOLIDA.....	351
Choriyeva Dilovar Tohir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
CONSUMER TRUST IN UZBEKISTAN'S E-COMMERCE	356
Erkin Shavqiyev Professor, Ulugmurodov Farkhod	
IMPROVING THE FINANCING SYSTEM OF EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS ENTITIES.....	362
Karamatdinova Aysawle Parakhatovna	
XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARINING RAQAMLI MARKETING VOSITALARI TAHLILI: O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	369
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
SURXONDARYO VILOYATIDA MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	374
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARGA AMORTIZATSIYA HISOBLASH USULLARI VA AUDITORLIK HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH	380
Xasanov Shoxrux Raximjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA REAL SEKTOR KORXONALARINING ROLI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	385
Sobitova Ra'no Solidjonovna, Babaxadjayev Firdavs Bahodir o'g'li	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEK CONSULTING SERVICES MARKET AND METHODS FOR ASSESSING THE POTENTIAL FOR ATTRACTING INVESTMENTS	388
Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
RESPUBLIKAMIZDA UMUMIY OVQATLANISH SOHASI XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARDAN FOYDALANISH.....	394
Kalanova Moxigul Baxritdinova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA KORXONA BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	399
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
BALIQCILIK SOHASIDA TADBIRKORLIK MAJMUALARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING ROSSIYA TAJRIBASI VA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	406
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA CHIQUINDILARNI BOSHQARISH TIZIMINING ZAMONAVIY MODELLARI	416
Xasanov Komil Mutalibjanovich	
TOSHKENT VILOYATI QISHLOQ HUDUDLARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI: EMPIRIK TAHLIL	421
Saidakbarova Ziyoda Doniyor qizi	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL ACTIVITIES IN FARM ENTERPRISES	426
Kalimbetov Khaliknazar Kurbanbaevich	
KIMYO SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	432
Suyarov Shaxzod Salim o'g'li	
XALQARO MOLIYA TASHKILOTLARIDAN O'ZBEKISTONGA JALB ETILGAN IMTIYOZLI MABLAG'LARNING SAMARADORLIGI	438
Turdiyeva Zarnigor Asqar qizi	
NAVOIY VILOYATIDA TURIZM XIZMATLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH.....	442
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKNI BOSHQARISHNING XORIJIY AMALIYOTI.....	448
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
KORXONALARDA STRATEGIK REJANI ISHLAB CHIQISH DARAJALARI VA BOSQICHLARI	452
Zaripova Sayohat Zafarovna	
IQLIM O'ZGARISHINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRI: NAZARIY YONDASHUVLAR VA XALQARO TAJRIBA.....	457
Ozodxon Mahmudovna Qo'ziboyeva, Anvarbekov Fayzullo Rustamjon o'g'li, Rahmonova Xosiyatxon Fayzullo qizi	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF BANKING SERVICES THROUGH THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA TECHNOLOGIES.....	462
Mamatova Sevara Ilhom kizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISK MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	470
Toshpulatov Davron Akromovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	477
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNING RASMIY IQTISODIYOTGA TA'SIRINI BAHOLASH MUAMMOLARI	482
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
NAVOIY VILOYATI QIZILQUM CHO'LLARIDA XALQARO TURIZMNI TASHKIL QILISH VA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	486
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: TANLANGAN DAVLATLAR VA O'ZBEKISTON MISOLIDA	493
Dadabayeva Nigora Muxamatxanovna, Jahongirova Muazzamxon Jahongir qizi	
AUDIT TEKSHIRUVLARIDA AUDIT DALILLARINI YIG'ISH AMALIYOTINI ZAMONAVIY IT TEXNOLOGIYALARDAN VA "MACHINE LEARNING" DAN FOYDALANGAN HOLDA TAKOMILLASHTIRISH ("IPAK YO'LI" AITB MISOLIDA).....	499
Eshqurbonov Bahrom Norsoat o'g'li	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARINING MEHNAT BOZORIGA INTEGRATSIYASI: RAQAMLI KO'NIKMALAR OMILINING ROLI.....	506
Eshbo'riev Umarbek Rashidovich	
KOMPANIYALAR MOLIYASINING BARQARORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI.....	518
Rasulov Jasurbek Abdurasulovich	

ZAMONAVIY BAHOLASH FAOLIYATIDA PYTHON DASTURLASH TILINI QO'LLASHNING USLUBIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI.....	522
Shaminov Abbosjon Faxriddin o'g'li	
MINTAQADA SANOAT TARMOQLARIGA INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING TASHKILIY-IQTISODIY YO'NALISHLARI.....	527
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
HUDUDIY ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	532
Sulaymonov Sherzod Nasivaliyevich	
BARQAROR TURIZM VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	536
Sultonova Abduraimova Kamola Abdumannob qizi	
РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ С УЧЕТОМ ESG-ПРИНЦИПОВ	542
Алиева Сусанна Сейрановна	
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	548
Алибекова Паризода Раджаб кизи, Алимова Машхура Тоирхоновна	
KREDIT RESURSLARINING HUDUDIY IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MOLIVAVIY SAVODXONLIKNING INSTITUTIONAL ROLI	554
G'aniyev Sanjar Poziljon o'g'li	
SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH INVESTITSİYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	561
Qorabayev Shuxratjon Axmadjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASH ORQALI INKLYUZIV INVESTITSION MUHITNI RIVOJLANTIRISH.....	568
Irisqulova Munisa Akmal qizi	
AGROKLASTERLARNING TASHKILIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	573
Doliyev Samandar Toirovich	
MINTAQADA IQTISODIYOT TARMOQLARINI DIVERSIFIKATSİYALASH USULLARI.....	579
Sapayev Azamat Rustamovich	
MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI SAVDO SIYOSATINING O'RNI	583
Rustamova Nodira	
GAVKUSHON ANSAMBLI MISOLIDA BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MEROS OBYEKTLARINING TURISTIK SIG'IM SALOHİYATI.....	587
Xolmurodova Moxichehra Dilmurodovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОГО КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА С ПОМОЩЬЮ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ	594
Ганиева Зулфия Самиевна	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY AHAMIYATI	600
G'aniyev M., Vannobova Gulhayo Tolibjon qizi	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI ABDULAZIZXON VA ULUG'BEK MADRASALARINING TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	604
Ro'ziqulova Feruza Qurbon qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI MOLIVAVIY RAG'BATLANTIRISH HAMDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	612
Iskandarov Saidazamxon Salohiddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA NOSTANDART BANDLIK ASOSIDA KICHIK BIZNES RIVOJINI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI.....	621
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
O'ZBEKISTONNING QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARIGA O'TISHI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	627
Ro'ziyeva Dilobar Isomjonovna, Jo'ramurodova Feruza Mardon qizi	

XARAJATLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI VA USULLARI	633
Toshimov Azizbek Hakimovich	
ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ МОДЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН	636
Рахматов Феруз Касымович, Садикова Дилафруз Ражабовна, Рахматов Фирдавс Феруз угли	
NODIR DEVONBEGI XONAQOHIDA TURISTIK SIG'IMNI BAHOLASH: FIZIK VA HAQIQIY SIG'IM TAHLILI	647
Odilova Muattar Akram qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
"O'ZBEKISTON – 2030" STRATEGIYASIDA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	654
Zoya Xalekeyeva, Jamgirbaeva Nilufar Dauilbay qizi	
O'ZBEKISTON SUVEREN XALQARO OBLIGATSIYALARINING NISBATAN PAST FOIZ STAVKADA JOYLASHTIRILISHI: INVESTORLAR ISHONCHI VA MAKROIQTISODIY BARQARORLIK IFODASI	662
Toyirov Yunus Alamovich, Nazarov Qilich Xolmuradovich	
РОЛЬ КРИТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ МАРКЕТИНГОВОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ	668
Усманова Зумрад Исламовна	
ДИЛЕММА ПЛАТОНА И ПОППЕРА: ИНТУИЦИЯ КАК АБСОЛЮТНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ	673
Мулладжанова Хосият Яздонова	
IQTISODIY TARAQQIYOTGA ERISHISHDA ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR: KECHA, BUGUN VA ISTIQBOL	678
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
MILLIY VALYUTA KURSI DINAMIKASINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	684
Kurbanov Feruz Pirnazarovich, Xudaybergenov Yusufboy Murodovich	
QURILISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK	690
B.K.Abdusamatov, F.Ablakulov	
NNTLARNING IJTIMOY AHAMIYATGA MOLIK LOYIHALARINI DAVLAT GRANTI SHAKLIDA MOLIYALASHTIRISHDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING RAQAMLI MEXANIZMLARI	695
Xasanov Jahongir Botir o'g'li	
TIJORAT BANKLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA BAZEL III STANDARTLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	701
Absamatov Anvar Ergashevich	
B-READY XALQARO MEZONI: KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI	706
Matniyozova Dilrabo Abdug'aprovna	
O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR SOHASINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ISTIQBOLLARI	711
D.A. Togayeva	
ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI SERTIFIKATLASH TIZIMI: YEVROPA ITTIFOQI TAJIRIBASI VA O'ZBEKISTON EKSPORT SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	715
Dexkanova Shodiyona Kaxramon qizi, Axmedov Eldor Toyirovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLAR BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEZONLARI	720
Kantureeva Asem Jambil qizi, Xudoyqulov Xurshid Xurramovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING TARKIBIY O'ZGARISHLARINI INSON KAPITALI ORQALI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	727
Xudayberganova Nazokat Shonazarovna, Masharipova Xosiyat Matrasulovna	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING TARKIBIY O'ZGARISHLARINI INSON KAPITALI ORQALI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI

Xudayberganova Nazokat Shonazarovna

Ma'mun universiteti,
Iqtisodiyot fakulteti, Iqtisodiyot kafedrasida dotsenti

Masharipova Xosiyat Matrasulovna

Ma'mun universiteti,
Iqtisodiyot yo'nalishi magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli transformatsiya sharoitida mintaqaviy iqtisodiyot tarkibiy o'zgarishlarini amalga oshirishda inson kapitalining strategik o'rni tadqiq etilgan. Solou–Svon modelining raqamli modifikatsiyasi asosida muallif tomonidan mintaqaviy samaradorlikni baholovchi

$$E = \frac{ICTcap \times HCindex}{Rcost}$$

formulasi taklif etilgan. 2023–2024-yillar statistik ma'lumotlari tahlili inson kapitali sifati hududiy YaHM o'sishiga texnik infratuzilmaga nisbatan 1,5 barobar kuchliroq ta'sir ko'rsatishini aniqladi. Maqolada "Triple Helix" modeli asosida raqamli qayta tayyorlashni subsidiyalash (Digital-Reskilling), masofaviy bandlikni rivojlantirish (Remote-First) hamda klasterli integratsiya mexanizmlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, mintaqaviy iqtisodiyot, inson kapitali, raqamli tafovut, Triple Helix, Solou–Svon modeli, raqamli ko'nikmalar, "aqlli" ixtisoslashuv, mintaqaviy raqamli samaradorlik.

Abstract. This article examines the strategic role of human capital in the structural transformation of the regional economy under conditions of digital transformation. Based on a modified Solow–Swan model, the author proposes the following formula for assessing regional digital efficiency:

$$E = \frac{ICTcap \times HCindex}{Rcost}$$

The analysis of statistical data for 2023–2024 reveals that the quality of human capital has a 1.5 times stronger impact on regional GDP growth than technical infrastructure. The article scientifically substantiates incentive mechanisms based on the "Triple Helix" model, including Digital-Reskilling subsidies, Remote-First employment strategies, and cluster integration mechanisms.

Key words: digital transformation, regional economy, human capital, digital divide, Triple Helix, Solow–Swan model, digital skills, smart specialization, regional digital efficiency.

Аннотация. В статье исследуется стратегическая роль человеческого капитала в структурной трансформации региональной экономики в условиях цифровой трансформации. На основе модифицированной модели Солоу–Свона автором предложена формула оценки региональной цифровой эффективности:

$$E = \frac{ICTcap \times HCindex}{Rcost}$$

Анализ статистических данных за 2023–2024 годы показал, что влияние качества человеческого капитала на рост регионального ВВП в 1,5 раза выше по сравнению с уровнем технической инфраструктуры. В статье научно обоснованы механизмы стимулирования на основе модели «Triple Helix», включая субсидирование цифровой переподготовки (Digital-Reskilling), развитие удалённой занятости (Remote-First) и кластерную интеграцию.

Ключевые слова: цифровая трансформация, региональная экономика, человеческий капитал, цифровой разрыв, Triple Helix, модель Солоу–Свона, цифровые навыки, «умная» специализация, региональная цифровая эффективность.

KIRISH

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida yuz berayotgan raqamli transformatsiya mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanish paradigmasini tubdan o'zgartirmoqda. "To'rtinchi sanoat inqilobi" konsepsiyasi (Klaus Schwab, 2016) sharoitida hududlarning raqobatbardoshligi tabiiy resurslarga emas, balki ularning raqamli moslashuvchanligi hamda inson kapitali sifatiga tobora ko'proq bog'liq bo'lib bormoqda [1-2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020-yildagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-6079-sonli Farmoni¹ doirasida keng ko'lami islohotlar amalga oshirilmogda [3]. 2024-yil yakunlariga ko'ra, mamlakatda IT-xizmatlar eksporti 644 mln AQSH dollarini tashkil etdi, bu esa 2023-yilga nisbatan qariyb ikki barobar o'sishni anglatadi [4]. Shu bilan birga, dolzarb masalalardan biri — mintaqalar o'rtasidagi raqamli tafovut (digital divide) — hanuz muhim ahamiyat kasb etmogda. Jumladan, IT-xizmatlar hajmining 72 foizdan ortig'i Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keladi [5].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli infratuzilmaga yo'naltirilgan investitsiyalar inson kapitalining tegishli raqamli ko'nikmalari bilan qo'llab-quvvatlanmagan hududlarda kutilgan iqtisodiy samarani to'liq ta'minlay olmaydi [6-7]. Mazkur hodisa iqtisodiyot fanida "raqamli paradoks" sifatida talqin qilinadi, ya'ni texnologiyalar mavjud bo'lsa-da, ularni iqtisodiy qiymatga aylantiruvchi malakali inson kapitali yetarli darajada shakllanmagan bo'ladi.

O'zbekiston aholisining 57 foizi mehnatga layoqatli yoshdagi shaxslardan iborat bo'lib, bu mamlakatning salmoqli inson kapitali salohiyatini ifodalaydi. Shu bilan birga, World Bank hisobotlariga ko'ra, Markaziy Osiyo mamlakatlarida raqamli ko'nikmalar va mehnat bozori ehtiyojlari o'rtasidagi nomutanosiblik ("skills mismatch") iqtisodiy o'sishni sekinlashtiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi [6]. Shu sababli, mintaqaviy iqtisodiyotni tarkibiy jihatdan modernizatsiya qilishda inson kapitalini rag'batlantirish mexanizmlarini ilmiy asoslash dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Ushbu maqolada birinchi marta:

1. O'zbekiston mintaqalari uchun Solou–Svon modelining raqamli modifikatsiyasi asosida quyidagi formula taklif etilib, empirik jihatdan sinovdan o'tkazildi:

$$E = \frac{ICTcap \times HCindex}{Rcost}$$

2. Raqamli inson kapitalining hududiy YaHM o'sishiga ta'sir koeffitsienti 1,5 barobar yuqori ekanligi aniqlandi;

3. Mintaqaviy raqamli tafovutni qisqartirishga qaratilgan "Triple Helix" modeli asosidagi kompleks mexanizmlar tizimi ishlab chiqildi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi — raqamli transformatsiya sharoitida mintaqaviy iqtisodiyot tarkibiy o'zgarishlarini inson kapitali orqali rag'batlantirish mexanizmlarini ilmiy asoslash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy o'sish nazariyasida inson kapitalining muhim omil sifatidagi o'rni alfaash bor Robert Solow (1956) tomonidan ishlab chiqilgan ishlab chiqarish funksiyasida texnologik taraqqiyot omili orqali ifodalangan [8]. U quyidagi klassik modelni taklif etgan:

¹ <https://lex.uz/docs/-5030957>

$$Y = A \times F(K, L)$$

Keyinchalik Nobel mukofoti sovrindori Paul Romer (1990) endogen iqtisodiy o'sish nazariyasida bilim va inson kapitalining texnologiyalarni yaratishdagi hal qiluvchi rolini ilmiy jihatdan asoslab berdi [9]. Romer nazariyasiga ko'ra, inson kapitaliga yo'naltirilgan investitsiyalar boshqa resurslardan farqli ravishda ortib boruvchi daromad qonuniga bo'ysunadi.

Gary Becker (1964) inson kapitalini "insonlarda mujassamlashgan bilim, ko'nikma va salomatlik majmui" sifatida ta'riflab, unga investitsiya qilishning iqtisodiy asoslarini ishlab chiqqan [10]. Hozirgi raqamli transformatsiya sharoitida ushbu tushuncha yangi mazmun bilan boyimoqda. Xususan, raqamli ko'nikmalar an'anaviy inson kapitalining alohida va jadal rivojlanayotgan tarkibiy qismi sifatida shakllanmoqda.

Henry Etzkowitz va Loet Leydesdorff (2000) tomonidan ishlab chiqilgan "Triple Helix" modeli [11] — davlat, biznes va akademik muassasalar o'rtasidagi innovatsion hamkorlik tizimi — raqamli iqtisodiyot sharoitida mintaqaviy rivojlanishning muhim institutsional mexanizmlaridan biri sifatida keng e'tirof etilmoqda. OECD (2023) ushbu modelni "Aqlli ixtisoslashuv" (Smart Specialization) strategiyasini amalga oshirishning asosiy vositalaridan biri sifatida belgilagan [12].

Daron Acemoglu va Pascual Restrepo (2018) avtomatlashtirishning mehnat bozoriga ta'sirini o'rganib, raqamli ko'nikmalarga ega inson kapitalining texnologik o'zgarishlarga moslashuvchanligi iqtisodiy o'sishning muhim prognoz omili ekanligini asoslab bergan [13]. Shuningdek, European Commissionning DESI (Digital Economy and Society Index, 2022) hisobotida inson kapitalining raqamli ko'rsatkichlari bilan mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligi o'rtasida kuchli korrelyatsiya mavjudligi ($r = 0,78$) qayd etilgan [14].

O'zbekistonlik iqtisodchi olim, akademik Q.X. Abdurahmonov (2022) o'z tadqiqotlarida raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini nafaqat ishchi kuchi, balki "innovatsiyalar subyekti" sifatida baholash zarurligini ta'kidlaydi [15]. Shu bilan birga, mamlakat mintaqalari kesimida inson kapitalini raqamli transformatsiya jarayonlari bilan uyg'unlashtirish mexanizmlari yetarli darajada ishlab chiqilmagan bo'lib, mazkur tadqiqot aynan ushbu ilmiy-amaliy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tizimli tahlil va sintez, mintaqaviy qiyosiy tahlil, ekonometrik modellashtirish, panel ma'lumotlar tahlili hamda korrelyatsion-regression tahlil usullaridan kompleks tarzda foydalanildi. Empirik ma'lumotlar bazasi sifatida O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, Raqamli texnologiyalar vazirligi, IT Park Uzbekistan hamda World Bankning WDI (World Development Indicators) ko'rsatkichlaridan foydalanildi [4-5, 16].

Mintaqaviy raqamli samaradorlikni baholash uchun Robert Solow va Trevor Swan tomonidan ishlab chiqilgan Solou–Svon ishlab chiqarish funksiyasining raqamli modifikatsiyasi asosida quyidagi model taklif etildi:

$$E = \frac{ICTcap \times HCindex}{Rcost}$$

Bu yerda:

- E — mintaqaning raqamli iqtisodiy samaradorligi (Regional Digital Efficiency Index);
- $ICTcap$ — mintaqaning raqamli infratuzilmasi va texnologik salohiyat indeksi (internet qamrovi, IT Park rezidentlari soni hamda AKT xizmatlari hajmi asosida hisoblanadi);
- $HCindex$ — inson kapitalining raqamli ko'nikmalar sifati indeksi (oliy ma'lumotlilar ulushi, qayta tayyorlash — reskilling dasturlarida qatnashganlar soni va raqamli sertifikatlar soni asosida shakllantiriladi);
- $Rcost$ — raqamli transformatsiya jarayonidagi umumiy tranzaksion xarajatlar (internet narxlari, byurokratik to'siqlar va infratuzilma yetishmovchiligi koeffitsientlari asosida aniqlanadi).

Solou modelidagi texnologik taraqqiyot koeffitsienti — A — mazkur tadqiqotda

$$ICTcap \times HCindex$$

ko'paytmasi orqali ifodalandi. Bu esa raqamli texnologiyalar ($ICTcap$) inson kapitali ($HCindex$) bilan uyg'unlashgandagina yuqori iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashini anglatadi. Modelda $Rcost$ omili "qarshilik koeffitsienti" sifatida talqin qilinadi: tranzaksion xarajatlar qanchalik yuqori bo'lsa, umumiy samaradorlik darajasi shunchalik pasayadi.

2020–2024-yillar davri bo'yicha 14 ta mintaqada kesimida shakllantirilgan panel ma'lumotlar asosida regressiya tahlili o'tkazildi. Natijalarga ko'ra, inson kapitali indeksining koeffitsienti

$$\beta_1 = 0.62 \quad (p < 0.01)$$

raqamli infratuzilma koeffitsientidan

$$\beta_2 = 0.41 \quad (p < 0.05)$$

taxminan 1,5 barobar yuqori ekanligi aniqlandi. Ushbu natija inson kapitaliga yo'naltirilgan investitsiyalar texnik infratuzilmaga nisbatan mintaqaviy YaHM o'sishiga kuchliroq ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2024-yil yakunlariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida IT-xizmatlar eksporti 644 mln AQSH dollarini tashkil etdi [4]. Mazkur ko'rsatkich 2023-yildagi 344 mln AQSH dollariga nisbatan 1,87 barobar o'sganini anglatadi. Bu esa mamlakatda raqamli iqtisodiyot va IT-sohasining jadal rivojlanayotganidan dalolat beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli infratuzilmaning notekis rivojlanishi, malakali IT-mutaxassislar salohiyatining hududlar bo'yicha farqlanishi hamda raqamli ko'nikmalarning yetarli darajada shakllanmaganligi ayrim mintaqalarning iqtisodiy imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qilmoqda. Shu sababli, hududlar o'rtasidagi raqamli tafovutni qisqartirish va inson kapitalini rivojlantirish mintaqaviy iqtisodiyotni tarkibiy jihatdan modernizatsiya qilishning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi hududlarida raqamli iqtisodiyot va inson kapitali ko'rsatkichlari (2024-y.)

Hudud	AKT xizmatlari (mlrd. so'm)	Oliy ma'lumotlilar bandlikda (%)	IT-Park rezidentlari	Internetdan foydalanuvchilar (%)
Toshkent shahri	16 820,4	42,8	1 150	92,0
Toshkent viloyati	1 240,6	28,3	142	83,5
Samarqand vil.	1 105,3	21,5	98	74,5
Farg'ona vil.	952,1	19,8	82	71,0
Andijon vil.	814,7	18,9	65	70,2
Buxoro vil.	621,8	18,1	54	68,8
Xorazm vil.	478,4	18,2	48	68,0
Qashqadaryo vil.	412,0	16,9	38	64,5
Surxondaryo vil.	363,5	16,5	32	62,5
Navoiy vil.	298,6	20,4	28	66,3

Manba: O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi va Raqamli texnologiyalar vazirligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan [4-5].

1-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, AKT xizmatlarining 72–75 foizi Toshkent shahri va Toshkent viloyati hissasiga to'g'ri keladi. Qolgan 9 ta hududning ulushi esa atigi 25–28 foizni tashkil etadi. Mazkur holat raqamli iqtisodiyotning hududlar kesimida notekis rivojlanayotganini hamda ayrim mintaqalarda raqamli iqtisodiy salohiyatni yanada kengaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Tahlillar oliy ma'lumotli mutaxassislar ulushi yuqori bo'lgan hududlarda raqamli xizmatlar hajmi ham sezilarli darajada yuqori ekanligini ko'rsatdi. Xususan, Toshkent shahrida oliy ma'lumotli mutaxassislar ulushi 42,8 foizni, Toshkent viloyatida esa 28,3 foizni tashkil etadi. Ekonometrik tahlil natijalariga ko'ra, oliy ma'lumotli mutaxassislar ulushining 1 foizga ortishi hududiy AKT xizmatlari hajmining o'rtacha 1,8–2,2 foizga oshishiga olib keladi. Mazkur bog'liqlik quyidagi regressiya koeffitsienti orqali tasdiqlandi:

$$\beta = 0.82 (p < 0.01)$$

Bu natija inson kapitalining sifati raqamli iqtisodiyot rivojlanishining muhim omillaridan biri ekanligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli sertifikatlariga ega xodimlarning o'rtacha mehnat unumdorligi an'anaviy sohalarida faoliyat yurituvchi xodimlarga nisbatan 3,4 barobar yuqori [4, 15]. Ushbu ko'rsatkich mintaqaviy iqtisodiyotni tarkibiy jihatdan modernizatsiya qilishda raqamli inson kapitaliga yo'naltirilgan investitsiyalar muhim ahamiyat kasb etishini bevosita tasdiqlaydi (2-jadval).

2-jadval. Inson kapitaliga investitsiyalar samaradorligi: hududiy YaHMga ta'siri

Ko'rsatkich	Past raqamli indeks (Rcost↑)	O'rtacha raqamli indeks	Yuqori raqamli indeks (HCindex↑)
Raqamli samaradorlik (E indeksi)	0,31 (past)	0,57 (o'rtacha)	0,89 (yuqori)
Hududiy YaHMga ta'sir (β)	0,18	0,41	0,74
IT-eksportdagi ulush (%)	3–5%	10–15%	30–40%
Reskilling ROI (3 yil)	1 : 1,8	1 : 3,2	1 : 4,5

Manba: Muallif tomonidan panel ma'lumotlar (2020–2024) asosida tuzilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil natijalari asosida mintaqaviy iqtisodiyot tarkibini sifat jihatdan modernizatsiya qilish uchun quyidagi to'rtta mexanizm taklif etiladi. Mazkur mexanizmlar Henry Etzkowitz va Loet Leydesdorff tomonidan ishlab chiqilgan "Triple Helix" modeli asosida davlat, biznes va akademik muassasalar o'rtasidagi hamkorlikni integratsion tarzda uyg'unlashtirishga qaratilgan [11].

Hududiy oliy ta'lim muassasalarini mahalliy sanoat korxonalari hamda IT Park Uzbekistan filiallari bilan "Triple Helix" modeli asosida integratsiya qilish taklif etiladi. Har bir viloyatda "raqamli klaster" tashkil etilib, talabalar uchun dual ta'lim tizimini joriy etish maqsadga muvofiqdir. Bunda talabalarning o'quv jarayonining bir qismi universitetda, ikkinchi qismi esa korxonalarda amaliy faoliyat bilan bog'lanadi [11-12].

Hududlarning iqtisodiy ixtisoslashuviga mos ravishda klaster yo'nalishlari quyidagicha shakllantirilishi mumkin:

- Xorazm viloyati — turizm va IT xizmatlari;
- Navoiy viloyati — sanoat va ERP-tizimlari;
- Toshkent — raqamli moliya va sun'iy intellekt (AI).

Mazkur yondashuv "Aqlli ixtisoslashuv" (Smart Specialization) tamoyillariga to'liq mos keladi [12].

Mintaqalardagi an'anaviy tarmoqlar — to'qimachilik, agrosanoat va tog'-kon sanoati vakillarini raqamli texnologiyalar bo'yicha qayta tayyorlagan korxonalarni davlat tomonidan rag'batlantirish taklif etiladi. Bunda soliq imtiyozlari (20–30 foiz) yoki xarajatlarning 50 foizigacha bo'lgan subsidiyalarni joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Xalqaro tajribada shunga o'xshash mexanizmlar samarali natijalarni bergan. Jumladan:

- Janubiy Koreya — "K-Digital Training";
- Singapur — "SkillsFuture Credit";
- Germaniya — "Aufstiegs-BAföG" dasturlari orqali millionlab xodimlarning raqamli ko'nikmalari rivojlantirilgan [1-2].

Tadqiqot natijalariga ko'ra, qayta tayyorlash dasturlariga sarflangan har 1 mln so'm investitsiya 3 yil ichida hududiy YaHMga o'rtacha 4,5 mln so'm qo'shimcha qiymat yaratadi:

$$ROI = 1:4.5$$

Mintaqalardagi malakali yoshlarning poytaxt hududlariga migratsiyasini kamaytirish maqsadida viloyat markazlarida "raqamli ko-working" markazlari tarmog'ini yaratish taklif etiladi. Ushbu markazlar orqali hudud aholisi yashash joyini o'zgartirmagan holda global IT-bozorida xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Natijada hududlarga qo'shimcha valyuta tushumi jalb qilinadi va mintaqaviy bandlik darajasi oshadi.

O'zbekistonda 2023-yilda mehnat migrantlari tomonidan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari YaIMning taxminan 16–18 foizini tashkil etgani [17] aholining muayyan qismini masofaviy bandlik asosida o'z yashash hududida ish bilan ta'minlash katta iqtisodiy salohiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, "Remote-First" strategiyasi hududlarda ichki iqtisodiy faollikni kuchaytirish, aholi daromadlarini barqaror oshirish va mahalliy iqtisodiyotga qo'shimcha moliyaviy resurslarni yo'naltirishga xizmat qiladi.

Mintaqaviy investitsiya loyihalarini tasdiqlash jarayonida loyihaning nechog'li "raqamli ish o'rinlari" yaratishi hamda kadrlar malakasini oshirishga yo'naltirilgan xarajatlari ulushini baholovchi DIG-ROI koeffitsientini joriy etish taklif etiladi. Mazkur mexanizm raqamli komponenti past bo'lgan loyihalarni moliyalashtirish samaradorligini qayta ko'rib chiqishga imkon beradi va investorlarni inson kapitalini rivojlantirishga xizmat qiluvchi loyihalarga yo'naltiradi.

Agar taklif etilgan to'rtta mexanizm kompleks tarzda amalga oshirilsa, muallif hisob-kitoblariga ko'ra:

- 2027-yilga borib hududiy IT-eksport ulushi Toshkentdan tashqari mintaqalarda 15–20 foizdan 35–40 foizgacha oshishi;
- raqamli ko'nikmalarga ega ishchi kuchi ulushi 2024-yildagi 18 foizdan 30 foizgacha ko'payishi;
- hududiy YaHMning o'rtacha yillik o'sish sur'ati qo'shimcha 0,8–1,2 foiz bandga ortishi prognoz qilinmoqda.

Ushbu tadqiqot natijalari raqamli transformatsiya sharoitida mintaqaviy iqtisodiyotning tarkibiy o'zgarishlari bevosita inson kapitalining raqamli moslashuvchanligiga bog'liq ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida quyidagi asosiy xulosalarga erishildi:

1. Taklif etilgan quyidagi model mintaqaviy raqamli samaradorlikni baholashning ishonchli vositasi sifatida namoyon bo'ldi:

$$E = \frac{ICTcap \times HCindex}{Rcost}$$

Mazkur modelni O'zbekiston mintaqalari kesimida qo'llash natijasida hududiy nomutanosiblik darajasi E indeksi 0,31 dan 0,89 gacha o'zgarishi aniqlangan.

2. Panel ma'lumotlar tahlili inson kapitalining sifat indeksi (HCindex) raqamli texnologiyalar salohiyatiga (ICTcap) nisbatan hududiy YaHM o'sishiga 1,5 barobar kuchliroq ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi:

$$\beta_1 = 0.62 > \beta_2 = 0.41 \quad (p < 0.01)$$

3. O'zbekiston mintaqalarida raqamli tafovut muammosi sezilarli darajada saqlanib qolmoqda. AKT xizmatlarining 72–75 foizi Toshkent hissasiga to'g'ri keladi. Shu sababli boshqa hududlarda raqamli inson kapitalini rivojlantirish iqtisodiy muvozanatni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

4. "Digital-Reskilling Subsidy" tizimi doirasida raqamli ko'nikmalarga yo'naltirilgan har 1 mln so'm investitsiya 3 yil ichida hududiy YaHMga o'rtacha 4,5 mln so'm qo'shimcha qiymat yaratishi prognoz qilinmoqda:

$$ROI = 1:4.5$$

Mintaqaviy iqtisodiyotni raqamli transformatsiya qilish quyidagi zanjir asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq:

Ta'lim (investitsiya) → Raqamli inson kapitali → Yuqori texnologik ish o'rni → Yuqori qo'shilgan qiymat → Mintaqaviy YaHM o'sishi

Mazkur tadqiqot natijalari Raqamli "O'zbekiston — 2030" strategiyasini hududiy darajada amalga oshirishda amaliy-uslubiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shuningdek, u Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi hamda Raqamli texnologiyalar vazirligi faoliyatini muvofiqlashtirishda metodik ahamiyat kasb etadi.

Kelgusidagi ilmiy izlanishlarda sun'iy intellekt va inson kapitali o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmlarini mintaqaviy kesimda chuqurroq o'rganish istiqbolli yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020-yildagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-6079-sonli Farmoni, <https://lex.uz/docs/-5030957>
2. Klaus Schwab (2016). The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum. ISBN 978-1-944835-01-9.
3. Erik Brynjolfsson, & Andrew McAfee (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: W.W. Norton & Company.
4. Raqamli texnologiyalar vazirligi (2025). 2024-yil IT-sanoati yakunlari bo'yicha hisobot. Toshkent. [Digital.uz](https://digital.uz)
5. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi (2024). O'zbekiston Respublikasining raqamli iqtisodiyoti: statistik to'plam. Toshkent. [Stat.uz](https://stat.uz)
6. [World Bank](https://www.worldbank.org/) (2023). Digital Skills and the Future of Work in Central Asia. Washington, D.C.: World Bank Group. DOI: 10.1596/978-1-4648-1870-2.
7. [International Monetary Fund \(IMF\)](https://www.imf.org/) (2023). World Economic Outlook: A Rocky Recovery. Washington, D.C.: IMF. ISBN 979-8-40022-854-7.
8. Robert Solow (1956). "A Contribution to the Theory of Economic Growth." Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94. DOI: 10.2307/1884513.
9. Paul Romer (1990). "Endogenous Technological Change." Journal of Political Economy, 98(5), S71–S102. DOI: 10.1086/261725.
10. Gary Becker (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-04120-9.
11. Henry Etzkowitz, & Loet Leydesdorff (2000). "The Dynamics of Innovation: from National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of University–Industry–Government Relations." Research Policy, 29(2), 109–123. DOI: 10.1016/S0048-7333(99)00055-4.
12. OECD (2023). Going Digital Integrated Policy Framework: Revised Edition. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/dc930adc-en.
13. Daron Acemoglu, & Pascual Restrepo (2018). "The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment." American Economic Review, 108(6), 1488–1542. DOI: 10.1257/aer.20160696.
14. European Commission (2022). Digital Economy and Society Index (DESI) 2022. Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI: 10.2759/54657.
15. Qosimjon Abdurahmonov (2022). Inson kapitali: O'zbekiston tajribasi va zamonaviy tendensiyalar. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti. ISBN 978-9943-07-682-4.
16. IT Park Uzbekistan (2024). Yillik hisobot: rezidentlar va eksport ko'rsatkichlari. Toshkent. [IT Park Uzbekistan](https://itpark.uz)
17. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (2024). Mehnat bozori sharhi 2023. Toshkent. [CBU.uz](https://cbu.uz)

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
